

**MODELS AND METHODS FOR
INCREASING THE EFFICIENCY OF
INNOVATIVE RESEARCH**

INTERNATIONAL SCIENTIFIC-ONLINE

CONFERENCE

ISOC

INTERNATIONAL
SCIENTIFIC
ONLINE
CONFERENCES

WWW.INTERONCONF.COM

GERMANY

PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS

PART 50
OCTOBER 2025

Collection of Scientific Works

BERLIN 21 OCTOBER 2025

MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH: a collection scientific works of the International scientific conference (21 October 2025) - Berlin:2025. Part 50 – 258 p.

Editorial board:

Alexander Dietrich
ICRA 2021 Editors
German Aerospace Center (DLR)
Oberpfaffenhofen, Germany

Davide Scaramuzza
ICRA 2021 Editors
University of Zurich
Zurich, Switzerland

Tomohiro Kawahara
ICRA 2021 Editors
Kyushu Institute of Technology, Frontier
Research Academy for Young Researchers
Fukuoka, Japan

Barbara Caputo
ICRA 2020 Editors
Sapienza Rome University
Rome, Italy

Jana Kosecka
ICRA 2021 Editors
George Mason University,
Fairfax (VA), USA

Wolfram Burgard
ICRA 2018 Editors
Toyota Research Institute and University of
Freiburg
Freiburg, Germany

Languages of publication: Deutsche, English, Русский, Limba română, uzbek.

The compilation consists of scientific researches of scientists, post-graduate students and students who participated International Scientific Conference " MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH ". Which took place in BERLIN on 21- October, 2025.

Tagungsbände werden für Wissenschaftler und Lehrende an Hochschulen empfohlen. Sie können in der Ausbildung eingesetzt werden, einschließlich der Lehre im Aufbaustudium, der Vorbereitung auf den Erwerb von Bachelor-und Master-Abschlüssen. Die Begutachtung aller Artikel wurde von Experten durchgeführt, die Materialien unterliegen dem Copyright der Autoren. Für Inhalt, Prüfungsergebnisse und Fehler sind die Autoren verantwortlich.

ISBN 978-955-3605-86-4

© Sp. z o. o. "CAN", 2025

© Authors, 2025

Tojimatova Muazzam Jumaboyeva Zulayho <i>AYOL RAXBARLAR FAOLIYATIDA MILLIY MINTALITETNING TA'SIRI</i>	
Pulotov Shokhrukh Shavkatovich <i>MANAGING HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT IN ENTERPRISES IN THE DIGITAL ECONOMY</i>	211
Faxriddinova Farangiz <i>HUMAN GENOME EDITING: ETHICAL CHALLENGES AND BIOMEDICAL APPLICATIONS</i>	215
Komilova Gulmira Olimovna <i>"BILINGVAL ONGNING LINGVOKOGNITIV TUZILISHI VA UNDA INTERFERENSIYA HAMDA KONSEPTUAL SINTEZ MEXANIZMLARINING FAOLIYAT MODELI"</i>	220
Нызаматдинова Шахсанам Караматдиновна <i>ПОВЫШЕНИЕ АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ ЧЕРЕЗ ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ</i>	224
Yahyoev To'liqin Ismatulla o'g'li <i>QURILISH XIZMATLARINI KO'RSATUVCHI KORXONALARDA MEHNAT RESURSLARI QIYMATI METODOLOGIYASI</i>	231
Komilova Zuxra Akramovna <i>SAMARQAND VILOYATIDA BARQAROR TURIZMNI SAMARALI RIVOJLANTIRISH MEXANIZMLARI</i>	234
Амирова Динора Акмаловна <i>МЕТОДОЛОГИЯ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА В РЕГИОНАХ</i>	239
Xamdamov Firuz Bektemirovich <i>INFORMATIKA FANINI O'QITISHDA RAQAMLI PLATFORMALAR ASOSIDAGI INTERAKTIV METODLARNING O'QUV NATIJALARIGA TA'SIRINI BAHOLASH</i>	243
Tog'ayeva Oybachin Do'smamat qizi <i>BO'LG'USI BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARIDA PEDAGOGIK KREATIVLIKNI YUZAGA CHIQRISHNING PSIXOLOGIK JIHATLARI</i>	249
Arziyeva S.Sh. <i>MARKETING KOMPLEKSNI TAKOMILLASHTIRISH ASOSIDA GILAM SANOATI KORXONALARINING BOSHQARUV TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH</i>	252

MARKETING KOMPLEKSNI TAKOMILLASHTIRISH ASOSIDA GILAM SANOATI KORXONALARINING BOSHQARUV TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH

Arziyeva S.Sh.

SamISI “Marketing” kafedrası kabinet mudirasi, mustaqil tadqiqotchi

Annotatsiya: Mazkur maqolada gilam ishlab chiqarish sanoatini yanada rivojlantirish va uning eksport salohiyatini oshirishga qaratilgan kompleks yondashuv masalalari tahlil qilinadi. Xususan, tayyor mahsulot ishlab chiqarish hajmini kengaytirish, xom ashyoni qayta ishlash, korxonalar oʻrtasidagi hamkorlikni kuchaytirish va ishlab chiqarilgan mahsulotni ichki va tashqi bozorlarga olib chiqish boʻyicha maʼlumotlar keltirilgan. Undan tashqari mahsulot sifatini oshirish, zamonaviy dizayn va innovatsion texnologiyalarni joriy etish orqali ichki bozorni mahalliy mahsulotlar bilan toʻldirish hamda eksport geografiasini kengaytirish imkoniyatlari tahlil qilinadi. Maqolada qoʻshimcha qiymat zanjirini yaratish orqali ishlab chiqarishdan tortib, tayyor mahsulotni realizatsiya qilishgacha boʻlgan barcha bosqichlarni yagona tizimda muvofiqlashtirish koʻrsatiladi. Bunday yondashuvlar nafaqat iqtisodiy samaradorlikni oshiradi, balki milliy mahsulotlarimizning xalqaro bozordagi oʻrnini mustahkamlashga xizmat ham qiladi.

Kalit soʻzlar: Gilam, sanoat, eksport, mahsulot, korxonalar, bozor, realizatsiya, samaradorlik.

Annotation: This article analyzes issues related to a comprehensive approach aimed at further developing the carpet manufacturing industry and enhancing its export potential. In particular, it presents data on expanding the volume of finished product manufacturing, processing raw materials, strengthening cooperation between enterprises, and promoting the distribution of manufactured goods in both domestic and international markets. Moreover, the article explores opportunities for improving product quality, introducing modern designs and innovative technologies to increase the presence of local products in the domestic market and expand export geography. The article also highlights the importance of creating a value-added chain to coordinate all stages of production – from manufacturing to final product realization – within a unified system. Such approaches not only increase economic efficiency but also contribute to strengthening the position of national products in the global market.

Keywords: Carpet, industry, export, product, enterprise, market, realization, efficiency.

Kirish qismi. Gilam sanoati Oʻzbekistonda milliy hunarmandchilikning ajralmas qismi hisoblanadi, ayniqsa, hozirgi kunda Samarqand gilam zavodlari bu sohaning rivojlanishida muhim oʻrin tutadi. Bu hududda ishlab chiqarilgan gilamlar nafaqat mahalliy bozorni, balki xalqaro maydonni ham oʻziga jalb qilib kelmoqda. Biroq, global raqobatning kuchayib borishi va isteʼmolchi talablari oʻzgarishida gilam sanoati korxonalari uchun samarali marketing kompleksini rivojlantirish bugungi kunning eng dolzarb vazifalaridan biriga aylanib bormoqda.

Marketing kompleksi — mahsulot, narx, tarqatish va reklama elementlarini o‘z ichiga olgan strategik tizim bo‘lib, ushbu kompleks orqali korxonalar o‘z mahsulotlarini bozorda muvaffaqiyatli joylashtira oladi. Samarqand gilam zavodlari misolida, marketing kompleksining har bir elementi sifatli gilam ishlab chiqarishdan tortib, uni to‘g‘ri narxlash, samarali taqsimlash va maqsadli auditoriyaga yo‘naltirilgan reklama faoliyatigacha tizimli rivojlanishi mahsulotning raqobatbardoshligini oshirishda hal qiluvchi hisoblanadi.

Bugungi kunda, zamonaviy marketing yondashuvlarini joriy qilish orqali Samarqand gilamlarining milliy brend sifatida nufuzini oshirish va eksport salohiyatini kengaytirish imkoniyatlari ortib bormoqda. Ayniqsa, gilam sanoatini rivojlantirib, jahon bozoriga olib chiqish katta ahamiyatga ega. Shu bois, mazkur maqolada Samarqand gilam zavodlari faoliyatida marketing kompleksining rivojlanish omillari va ularning amaliy qo‘llanilishi tahlil qilish maqsad qilingan.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Mamlakatimizda marketing sohasida o‘tgan yillarda olib borilgan izlanishlar marketing nazariyasini o‘rganishda muhim rol o‘ynaydi. Bu borada faoliyat yuritgan olimlarimizning hissasi beqiyos. Ular iqtisodiy sharoitlarni hisobga olib, marketing tushunchalarini chuqur va tizimli tarzda shakllantirishga katta hissa qo‘shmoqdalar. Har bir olimning ilmiy ishlari nafaqat nazariyotni boyitdi, balki amaliyotda ham samarqali yo‘nalishlarni belgilab kelmoqda. Shuning uchun, mamlakatimiz marketing fanining taraqqiyotida ushbu olimlarning xizmatlarini alohida e‘tirof etish muhim sanaladi. Bularga M.To‘xtayeva, A.Karimov va boshqalarni kiritish mumkin.

Xorijiy tajribalar shuni ko‘rsatadiki, koronaning bozordagi raqobatbardoshligi, uning bozorga yo‘naltirilgan strategiyalarining samaradorligi bilan belgilanadi. Marketing tamoyillarini o‘rganish, ularni takomillashtirish va amaliyotga tadbiiq etish orqali gilam sanoati korxonalarini bozorda barqaror o‘rin egallay oladi. Bu yo‘nalishda ko‘plab iqtisodiy olimlar ilmiy izlanishlar olib borgan bo‘lib, ular orasida Kotler P, Keller K.L, Armstrong G, Smith J va d. Marshall kabi taniqli mutaxassislarning nomlarini alohida e‘tirof etish mumkin. Ularning ilmiy ishlari bugungi kunda marketing nazariyasining asosiy tayanch nuqtalarini shakllantirib, amaliyotga keng qo‘llanilmoqda.

Tadqiqot metodologiyasi. Ushbu izlanishda gilam sanoati korxonalarida marketing kompleksini (4P — mahsulot, narx, taqsimot va kommunikatsiya siyosati) rivojlantirish jarayonlarini tahlil qilish va takomillashtirish yo‘llarini aniqlash maqsad qilingan.

Tahlil natijalari. Tadqiqot davomida O‘zbekiston gilam sanoati korxonalarining marketing faoliyati holati o‘rganildi.

Olingan ma‘lumotlar asosida quyidagi natijalar aniqlandi:

Mahsulot siyosati (Product)

Narx siyosati (Price)

Taqdimot siyosati (Place)

Kommunikatsiya siyosati (Promotion)

1. Mahsulot siyosati (Product)-O'zbekiston gilam sanoatida ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarning asosiy qismi an'anaviy dizaynlarga asoslangan bo'lib, zamonaviy dizayn va innovatsion mahsulotlar ulushi pastligicha qolmoqda. Ko'plab korxonalar assortimentni yangilash va yangi to'plamlarni ishlab chiqish bo'yicha marketing tadqiqotlarini olib borishmayabti. Brend imidji va mahsulot sifati jihatidan ba'zi korxonalar xorijiy raqobatchilardan ortda qolib kelmoqda.

2. Narx siyosati (Price)-Tahlil natijalariga ko'ra, korxonalar narxni asosan ishlab chiqarish tannarxi va raqobatchilar narxiga qarab belgilamoqda. Ammo iste'molchilarning to'lov qobiliyati, mahsulotning imidj qiymati yoki qo'shimcha xizmatlar inobatga olinmayabti. Shu sababli, narx siyosatida differensial yondashuv yetarli bo'lmayabti, bu esa bozorda raqobat afzalligini kamaytirib kelmoqda.

3. Taqsimot siyosati (Place)-Gilam mahsulotlarining asosiy qismi ichki bozor orqali savdo tarmoqlari va yarmarkalar yordamida sotiladi. Onlayn savdo kanallari hali to'liq rivojlanmagan, asta sekinlik bilan harakat qilinayabti. Eksport salohiyati mavjud bo'lsa-da, logistika xarajatlari, bojxona tartiblari va marketing infratuzilmasi cheklolari tufayli eksport ulushi past. Shu bois, taqsimot tizimini diversifikatsiya qilish muhim masala hisoblanadi.

4. Kommunikatsiya siyosati (Promotion)- Korxonalarining reklama faoliyati ko'pincha an'anaviy shakllar (banner, ko'rgazma, buklet) bilan cheklangan. Raqamli marketing, ijtimoiy tarmoqlar orqali reklama, influencer marketing kabi zamonaviy kommunikatsiya vositalari kam qo'llaniladi. Bu esa brend taniluvchanligini oshirish imkoniyatlarini cheklab qo'ymoqda.

Ushbu ma'lumotlar bo'yicha umumiy xulosalar keltirib o'tsak:

- Soha korxonalari marketing faoliyatida strategik yondashuv yetarli emas.
- 4P elementlari o'rtasida muvofiqlik va tizimlilik sust.

• Zamonaviy marketing texnologiyalarini joriy etish orqali bozor ulushini oshirish imkoniyati katta.

Shu bois, marketing kompleksini rivojlantirishda innovatsion mahsulotlar ishlab chiqish, raqamli marketingni kengaytirish, va eksportga yo'naltirilgan strategiyalarni qo'llash muhim hisoblanadi.

Tadqiqot doirasida olingan ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston to'qimachilik sanoatining ishlab chiqarish hajmi 2020-yildan 2024-yilgacha davomida sezilarli o'sish ko'rsatdi. Quyidagi jadvalda 2020 yildan 2024 yilgacha bo'lgan ishlab chiqarish hajmi ko'rsatilgan (mln so'mda):

1-jadval

O'zbekistonda 2020-2024 yillarda to'qimachilik ishlab chiqarish hajmlari, mln so'm

Yil hisobi bo'yicha	Ishlab chiqarish hajmi (mln so'm)
2020	36,713.9
2021	52,372.3
2022	62,850.7
2023	71,509.8
2024	89,489.0

Ushbu davrda ishlab chiqarish hajmi 36,713.9 mln so'mdan 89,489.0 mln so'mgacha o'sib, umumiy o'sish 52,775.1 mln so'mni tashkil etdi. Bu esa sanoatning 4 yil ichida taxminan **2,44 barobar (244%) o'sganini ko'rsatadi.**

Yillik o'sish sur'ati quyidagicha bo'ldi:

- **2020–2021:** 15,658.4 mln so'm (+42.6%)
- **2021–2022:** 10,478.4 mln so'm (+20.0%)
- **2022–2023:** 8,659.1 mln so'm (+13.8%)
- **2023–2024:** 17,979.2 mln so'm (+25.1%)

2020-yildan 2024-yilgacha to'qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 36,713.9 mln so'mdan 89,489.0 mln so'mga ko'tarildi, ya'ni 4 yilda umumiy hajm taxminan 2,44 barobar o'sdi. (2-jadval)

2-jadval

Yillik o'sish ko'rsatkichlari

Yil	Ishlab chiqarish hajmi (mln so'm)	Yillik o'sish (mln so'm)	O'sish foizi (%)
2020–2021	36,713.9 → 52,372.3	+15,658.4	+42.6%
2021–2022	52,372.3 → 62,850.7	+10,478.4	+20.0%
2022–2023	62,850.7 → 71,509.8	+8,659.1	+13.8%
2023–2024	71,509.8 → 89,489.0	+17,979.2	+25.1%

2020-yildan 2021- yilgacha ko'rsatilgan o'sish eng yuqori bo'lib, sanoatda qayta tiklanish va ishlab chiqarishning kengayishini anglatadi.

2022-va 2023-yillarda o'sish sur'ati biroz sekinlashdi, ammo baribir ijobiy tendensiya davom etdi.

2024-yilda yana sezilarli o'sish qayd etildi, bu yangi investitsiyalar va ishlab

chiqarish samaradorligini oshirish natijasi bo'lishi mumkin.

2020-yildan 2021-yilgacha sezilarli o'sish (42.6%): Bu davr pandemiyadan so'ng iqtisodiy tiklanish davri bo'lib, ishlab chiqarish quvvatlari qayta ishga tushdi va talab oshdi. Shuningdek, davlat tomonidan to'qimachilik sanoatini qo'llab-quvvatlash siyosatlari, jumladan soliq imtiyozlari va investitsiyalar oshirilishi o'sishni rag'batlantirdi. **2021-yildan 2023-yilgacha o'sish sur'atining sekinlashuvi (20%, 13.8%):** Bu davrda jahon bozoridagi xom ashyo narxlarining oshishi, logistika muammolari, shuningdek, pandemiya oqibatlari tufayli global o'zgarishlar ta'siri sezildi. Sanoat ichidagi ba'zi texnologik va tashkiliy kamchiliklar ham o'sishni susaytirdi. **2023-yildan 2024-yilgacha yana sezilarli o'sish (25.1%):** Bu o'sish yangi texnologiyalarni joriy qilish, eksport bozorlarini kengaytirish va ishlab chiqarish samaradorligini oshirish natijasi sifatida ko'rilmogda. Shu bilan birga, ichki bozor talabining tiklanishi ham ta'sir ko'rsatmogda.

O'rtacha yillik o'sish sur'ati (CAGR) 2020–2024 yillarda taxminan 24.5% ni tashkil etdi, bu yuqori barqarorlikni bildiradi. To'qimachilik sanoatining yalpi ichki mahsulotdagi ulushi va eksportdagi hissi so'nggi yillarda oshgan, bu esa sohaning iqtisodiyotdagi o'rnining mustahkamlanishidan dalolat beradi. Sanoatning raqobatbardoshligini oshirish uchun innovatsiyalar, brend yaratish, qo'lda ishlangan va milliy motivlarga asoslangan mahsulotlar rivojlantirilmogda.

To'qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarishining barqaror va tez sur'atlarda o'sishi O'zbekistonning sanoat salohiyatining oshishini va global bozorlarga integratsiyasining kuchayishini ko'rsatadi. Shu bilan birga, o'sishni davom ettirish uchun quyidagi jihatlariga e'tibor qaratish zarur:

- Mahsulot assortimenti va sifatini oshirish orqali eksport salohiyatini kuchaytirish.
- Texnologik modernizatsiya va avtomatlashtirish.
- Bozorlarni diversifikatsiya qilish va yangi xalqaro bozorlarni izlash.
- Barqaror ishlab chiqarish va ekologik standartlarga rioya qilish.

O'zbekistonda to'qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi (2020–2024) To'qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarish ulushi (2020–2024)
mln so'mda mln so'mda

Mana, bu ikki diagramma O'zbekistonda 2020–2024 yillarda to'qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarish hajmini ko'rsatadi. Umuman olganda, 2020–2024 yillar oralig'ida to'qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi deyarli 2,4 barobar oshgan.

Xulosa va takliflar. O'zbekiston gilam sanoati, xususan, Samarqand gilam korxonalarining marketing kompleksini rivojlantirish bugungi kunda muhim strategik vazifaga aylanib bormogda. Soha o'zining boy madaniy merosi, hunarmandchilik an'analari va mahalliy xomashyo bazasiga ega bo'lishiga qaramay, jahon bozoridagi

kuchli raqobat va iste'molchilarning o'zgaruvchan talablariga moslashishda sezilarli muammolarga duch kelmoqda. Marketing kompleksining (4P) har bir elementi chuqur tahlil qilinar ekan, ulardan quyidagi xulosaga kelishimiz mumkin:

Mahsulot siyosatida dizayn yangiligi, innovatsion yondashuv va brend imidji bo'yicha sustlik kuzatilmoqda;

Narx siyosatida iste'molchilarning to'lov qobiliyati, mahsulot qiymati va qo'shimcha xizmatlar yetarlicha hisobga olinmayapti;

Taqsimot siyosatida esa onlayn savdo va eksport yo'nalishlari rivojlanmagan, asosan ichki bozorda faoliyat yuritilmoqda;

Kommunikatsiya siyosati esa raqamli marketing vositalari va innovatsion reklama strategiyalarini keng qo'llashga muhtoj.

Bundan tashqari, **2020–2024**-yillar oralig'ida to'qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarish hajmining barqaror va izchil o'sib borayotganligi sanoatning rivojlanish sur'atlarini ochiq ko'rsatib bermoqda. To'liq sanoat ko'rsatkichlari asosida aniqlanishicha, ushbu besh yil ichida ishlab chiqarish hajmi **2,44** barobarga oshgan, o'rtacha yillik o'sish sur'ati **24,5%** ni tashkil qilgan. Bu esa sohaga kiritilgan investitsiyalar, texnologik modernizatsiya, davlat qo'llov choralari va ichki talabning ortib borishi bilan izohlanadi.

Gilam sanoatini rivojlantirish va uning eksport salohiyatini oshirish uchun quyidagi yo'nalishlar muhim ahamiyat kasb etadi: Mahsulotlar dizayni, sifati va funksional xususiyatlarini takomillashtirish orqali raqobatbardoshlikni kuchaytirish; Marketing strategiyalarida raqamli texnologiyalardan keng foydalanish va xorijiy bozorlar uchun maxsus yo'naltirilgan kampaniyalar olib borish; Tashqi bozorlarga chiqishda logistika, sertifikatlash va bojxona tartiblarini soddalashtirish orqali eksport imkoniyatlarini kengaytirish; Innovatsion mahsulotlar yaratish, qo'shimcha qiymat zanjirini har tomonlama optimallashtirish va eksport geografiyasini diversifikatsiya qilish. Umuman olganda, marketing kompleksini har tomonlama rivojlantirish gilam sanoati korxonalarining ichki bozorni to'liq qamrab olishiga, xalqaro maydonda raqobatbardosh milliy brendlarni yaratishiga va eksport salohiyatini keskin oshirishiga xizmat qiladi. Bu esa nafaqat sanoatning iqtisodiy samaradorligini ta'minlaydi, balki O'zbekistonning jahon to'qimachilik sanoatidagi o'rnini mustahkamlashga ham zamin yaratadi.

Tadqiqot natijalariga tayanib, O'zbekiston gilam sanoati, xususan, Samarqanddagi gilam korxonalarining marketing kompleksini takomillashtirish asosida boshqaruv faoliyati va tizimini rivojlantirish bo'yicha quyidagi takliflar ilgari surish maqsadga muvofiq:

Innovatsion mahsulot siyosatini shakllantirish bu birinchi navbatda eng kerakli siyosat hisoblanadi. Mahsulot assortimentini kengaytirish va zamonaviy dizayn elementlarini joriy etish, milliy bezaklar asosidagi zamonaviy gilam kolleksiyalarini yaratish orqali brend identifikatsiyasini kuchaytirish, foydalanuvchilarning ehtiyojlarini o'rgangan holda segmentatsiyalangan mahsulotlar ishlab chiqarish gilam sanoati korxonalarini jahon bozoriga olib chiqishda yordam beradi.

Undan tashqari Narx siyosatini differensiallashtirishda ushbu qo'llanmalardan foydalanish gilam sanoati rivojlanishiga hissa qo'shadi: Bozor segmentlariga qarab turli

narx strategiyalarini qo'llash; Mahsulot qiymatini (value-based pricing) hisobga olgan holda narx belgilash amaliyotini joriy etish; Onlayn va offlayn sotuv tarmoqlari uchun alohida narxlash mexanizmlarini ishlab chiqish.

Taqsimot tizimini rivojlantirish ham gilam faoliyatida savdoni keng yoyilishiga xizmat ko'rsatadi, ya'ni, elektron tijorat platformalari va mobil ilovalar orqali savdoni kengaytirish; eksport logistikasini soddalashtirish va xorijiy hamkorlar bilan doimiy aloqalarni o'rnatish; gilam mahsulotlarini premium segment bozorlariga olib chiqish uchun xalqaro savdo ko'rgazmalarida qatnashishni kuchaytirish.

Kadrlar salohiyatini oshirish eng kerakli strategiyalardan biri hisoblanadi: Marketing va brend menejmenti bo'yicha xodimlarni muntazam malaka oshirishga yo'naltirish; Iqtisodiy oliy o'quv yurtlari bilan hamkorlikda gilam sanoatiga ixtisoslashgan marketing mutaxassislarini tayyorlash kabi g'oyalar ilgari suriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Tuxtaeva M. "Маркетинг асослари". – Тошкент: "Иқтисод-моҳият" нашриёти, 2020.
2. Каримов А. "Маркетинг стратегиялари ва бозорни тадқиқ қилиш". – Тошкент: "Фан", 2021.
3. Kotler P., Keller K. L. Marketing Management. – Pearson Education, 15th Edition, 2016.
4. Armstrong G., Kotler P. Principles of Marketing. – Pearson Prentice Hall, 17th Edition, 2019.
5. Smith J. Strategic Marketing for the Global Marketplace. – Routledge, 2018.
6. Marshall D., Consumer Behavior and Marketing Strategy. – McGraw-Hill, 2020.
7. O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi. Rasmiy hisobotlar, 2020–2024 yillar.
8. "O'zto'qimachilik sanoat" uyushmasi yillik ma'lumotnomalari, 2021–2024 yillar.
9. Shodiev M., Rashidova D. "O'zbekistonda sanoat tarmoqlarini rivojlantirish strategiyasi". – "Iqtisodiyot" jurnali, №2, 2023.

